

SUG'URTA KOMPANIYALARINING INVESTITSION SALOHİYATI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Ostonov Muhridin Bahridin o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867451>

Sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyati bu nafaqat vaqtincha bo'sh mablag'larni daromadli yo'nalishlarga yo'naltirish jarayoni, balki butun moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin egallaydigan strategik faoliyat yo'nalishidir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda sug'urta kompaniyalari o'zining asosiy daromad manbaini investitsiyaviy faoliyatdan olmoqda va iqtisodiyotning turli sohalarini sarmoya bilan ta'minlovchi muhim institutlar sifatida faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston sug'urta bozori juda yuqori geografik kontsentratsiya bilan ajralib turadi (1-jadval). Buning sababi shundaki, sug'urta qilinadigan obyektlar respublika hududida taqsimlangan bo'lsa-da, deyarli barcha moliyaviy oqimlar poytaxtda to'plangan. Sug'urta mukofotining asosiy ulushi (50% dan ortiq) hali ham Toshkent shahrida shakllantirilmoqda, bu sug'urta portfelida mahalliy korporativ sug'urta sug'urtalovchilarining ustunligini ko'rsatadi.

1-jadval

2019-2023 yillarda umumiy sug'urta sohasidagi yetakchi sug'urta kompaniyalarining bozor ulushi¹

	Sug'urta kompaniyalari Bozor ulushi %				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. "Apex Insurance" MCHJ	2,3	6,4	8,1	16,4	26,4
2. "O'zbekinvest" EISK AJ	16,5	14	13,4	16	15,1
3. "Kafolat" AJ	8,7	8	7,7	7,2	8,5
4. "My Insurance" AJ	2,3	5,4	8,1	5,5	5,8
5. "Gross insurans" AJ	12,8	13,4	8,6	6,1	5,7
6. "Kapital sug'urta" AJ	2,7	2,6	4,4	3,6	4,2
7. "Kafil sug'urta" AJ	2,3	2,7	4,2	3	3
8. "Asko-Vostok" AJ	1,8	1,9	2,6	3,5	2,9
9. "O'zagrosug'urta" AJ	14,6	9,5	6,2	7,8	2,3
10. "Euroasia Insurance" AJ	7,5	7,7	4,8	3,1	1,2

Ichki sug'urta bozorini rivojlantirishning hozirgi bosqichi umumiy sug'urta tarmog'ida ham, hayotni sug'urta qilish tarmog'ida ham sug'urtalovchilarning ustav kapitalining ahamiyatsiz miqdori bilan tavsiflanadi. O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining jami ustav kapitali miqdori 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 1,8 trillion so'mni tashkil etdi.

Kompaniya jismoniy va yuridik shaxslar bilan ishlaydi (2.13-rasm). Sug'urta hodisasi yuz berganda, to'lovlar eng qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi, bu kompaniya mijozlariga baxtsiz hodisa oqibatlarini yengish imkonini beradi. Bundan tashqari, kompaniya

¹ Muallif tomonidan www.mf.uz sayti ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan.

mutaxassislari mijozlarga haftada 7 kun, 24 soat davomida axborot yordamini taqdim etadilar.

Sug'urta kompaniyalari moliya bozorining muhim ishtirokchilaridan biri bo'lib, ular nafaqat risklarni boshqarish vositasi sifatida, balki uzoq muddatli investitsiya resurslarini shakllantiruvchi institutsional investorlar sifatida ham faoliyat yuritadilar. Shu bois sug'urta kompaniyalarining investitsion salohiyati va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish zamonaviy iqtisodiyotda dolzarb masalalardan biridir.

Sug'urta kompaniyasining investitsion salohiyati — bu uning mavjud va kutilayotgan moliyaviy resurslari, ularning tarkibi, tuzilishi, kapital hajmi va qayta ishlab chiqarish imkoniyatlari majmui hisoblanadi. Mazkur salohiyat kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, risklarni kamaytirish, aktivlarni diversifikatsiya qilish va suveren daromadlilikni oshirish kabi strategik vazifalarni amalga oshirishda asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy salohiyatini aniqlash va baholashda qo'llaniladigan atama va tushunchalarning bir xil talqinining yo'qligi, ushbu kategoriyani ilmiy tadqiq etishda metodologik yondashuvlarning bir-biriga mos kelmasligiga olib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida, tegishli ilmiy-nazariy yondashuvlarni tanlash, tahlil uslublarini aniq belgilash va tahlil natijalarining ishonchliligini ta'minlashni murakkablashtiradi.

Ayniqsa, O'zbekiston sug'urta bozorida davlat sug'urtasini liberallashtirish va bozor mexanizmlarini joriy etish jarayonlari boshlangan paytdan buyon, bir qator ilmiy manbalarda "sug'urta kompaniyalarining moliyaviy salohiyati" tushunchasi ilk bor yuzaga kela boshladi. Mazkur atamaning tadqiqot doirasiga kiritilishi uning atrofida yangi nazariy tushunchalar va tegishli terminlarning shakllanishiga turtki berdi. Bu esa o'z navbatida, sug'urta moliyasi sohasidagi ilmiy izlanishlarning konseptual zaminini qayta ko'rib chiqish, uni aniqlashtirish va ilmiy asoslarda mukammallashtirish zaruratini keltirib chiqardi.

Sug'urta kompaniyalari ixtiyorida shartnomani amal qilish mobaynida qo'shimcha daromad olish maqsadida investitsiyalash mumkin bo'lgan vaqtinchalik majburiyatdan holi bo'lgan katta miqdorda vaqtincha bo'sh mablag'lar to'planadi. Sug'urtalovchilar bu mablag'larni qo'shimcha daromad qilish maqsadida turli ob'ektlarga investitsiya qilishlari mumkin.